

Título: La formación de los docentes en los principios epistemológicos de la Matemática para el desarrollo del proceso de enseñanza -aprendizaje de la Aritmética, acorde con las demandas de la ciencia, la tecnología y la sociedad.

Autores. Dr. C. Isidro Báez Suero; Dr. C. Maximo Díaz Terrero

Instituciones: Universidad Autónoma de Santo Domingo “UASD”, Facultad de Ciencias. Ministerio de Educación, MINERDM, INAFOCAM.

Correo electrónico: ibaez13.18@gmail.com; promax0201@hotmail.com

Dra. María de los Ángeles Legaña Ferrá; maria.leganoa@reduc.edu.cu; Doctora en Ciencias Pedagógicas y Profesora Titular del Centro de Estudios de Ciencias de la Educación “Enrique José Varona” de la Universidad de Camagüey,

Dr. Jorge García Batán; jorge.garcia@reduc.edu.cu: Doctor en Ciencias Pedagógicas, Profesor Titular y director del Centro de Estudios de Ciencias de la Educación “Enrique José Varona”.

Resumen.

El desarrollo de la ciencia y la tecnología en el mundo actual hace necesario que, en los países en tránsito de avances educativos, tengan en cuenta este desarrollo, el cual deben dar respuesta a satisfacer las exigencias de la sociedad con la aplicación de estos avances.

En este sentido en las Ciencias Pedagógicas en el área de la enseñanza - aprendizaje de la Matemática es imprescindible la preparación de docentes que contribuyan a la formación de profesionales competentes, capaces de resolver las situaciones que se presentan en relación a esta exigencia y su actuación profesional. Así, los educadores que forman los futuros maestros se le está exigiendo competencias pedagógicas en la enseñanza de la Matemática de gran nivel para impartir docencia en esta área, en el contexto de una sociedad del conocimiento que cada día está en constante evolución, teniendo la responsabilidad de orientar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática de tal forma que sus alumnos estén capacitados en la resolución de problemas relacionados con la ciencia, la tecnología y la sociedad en que viven, en su contexto laboral y la vida cotidiana.

Con esta visión general del desarrollo científico – tecnológico y su impacto social, es que se hace necesario aplicar la vía de la investigación en la Pedagogía como ciencia en el área de la Matemática, para la formación de los profesores que impartirán clase en el Educación Primaria para dar respuesta a las exigencias de las ciencias, la tecnología y la sociedad.

Palabras Claves: Docentes; Formación; Enseñanza Matemática; Impacto Social.